

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 908 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодиқова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinova</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinova</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoxon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutabar Kasimkhodjayeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashamova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda maxsus va interfaol metodlardan foydalanish	344
<i>Askarova Barchinoy Abdirahimovna</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining grafik kompetentligini transformatsion yondashuv asosida rivojlantirishning samarali shakllari va interfaol metodlardan foydalanish	347
<i>Butayeva Gulmira Boxodirjonovna</i>	
Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari	350
<i>D. Q. Rahimova</i>	
Emotsional intellektni rivojlantirishda zamonaviy ta'lim metodlarining o'rni.....	353
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Tadqiqot samaradorligini pasaytiruvchi metodik xatolarni korrektsiya qilish usullari	358
<i>Mamasidiqova Odina Islomjon qizi</i>	
Ona tilini o'rgatishda didaktik material tanlash metodikasi	362
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida to'rt blokli model (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik) ning qo'llanilishi	365
<i>Mirzoyeva Maftuna Husnitdinovna</i>	
Spekulyativ dizayn metodi asosida talabalarda kelajak ssenariylarini yaratish texnologiyasi	368
<i>Nishonov Nodir Alimjanovich</i>	
Filologiya yo'nalishi talabalari ta'lim jarayonida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda hamkorlik pedagogikasining ahamiyati.....	372
<i>Nishonova Aziza Mirzaxmadovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

6–7 yoshli bolalarning kognitiv ko'nikmalarini raqamli ta'lim vositalari asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirish	375
Nuriddinova Shaxnoza Kamoliddin qizi	
Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirishning innovatsion metodikasini takomillashtirish.....	377
O'rozboyeva Dilnoza Alimboy qizi	
O'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslari	380
Oromova Laylo Ilhomovna	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini dasturlash tillari orqali rivojlantirish yo'llari ..	384
Raxmatov Mirzo Mukimovich	
Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda dizaynerlik qobiliyatlarini takomillashtirishda mahorat darslari (master klass)ni tashkil qilish	389
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Shaxs kasbiy taraqqiyoti va amaliy faoliyat rivojlanishining omillari	394
Toshmurodov Muxriddin Suvon o'g'li	
Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish mexanizmlari.....	398
Yuldasheva Nargiza Egamberdiyevna	
Talabalarda kasbiy yozma nutq kompetensiyasini takomillashtirish metodikasi.....	401
Alimov Farhod Sharabidinovich	
Boshlang'ich ta'limda buyuk allomlarimiz merosini integratsiya asosida o'qitish usullari	405
Mamatkarimova Sevara Alim qizi	
Bo'lajak biologiya o'qituvchilari inklyuziv kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	410
Raximov Atanazar Karimovich, Yuldashova Iroda Dilshodovna	
15-16 yoshli voleybolchilardan iborat nazorat va tajriba guruhlarida sakrash chidamkorligining pedagogik tajriba davridagi rivojlanish ko'rsatkichlarini shakllanish dinamikasi	413
Sulaymonov Jaxongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni rivojlantirishning metod va vositalari	417
Xudoyberdiyeva Sayyora Abdumumin qizi, Buzrukov. T. O.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	421
Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.	
Pedagogik oliy ta'lim talablarida kasbiy pedagogik imijni rivojlantirishning ijtimoiy pedagogik zaruriyati	425
Mo'ydinova Shoxsanam Doniyorbek qizi	
The Role of English as a Tool for Cultural Diplomacy in Post-Soviet Uzbekistan	428
Fariza Umarova Yorqin kizi, Iroda Roziqova Alsharifiddin kizi	
Ijodiy tafakkur shakllanishida lug'atlarning o'rni va ahamiyati	434
Tursunova Ozoda Faxriddinovna	
Malakali bokschilarni texnik-taktik tayyorlashda bosqichma-bosqich yondashuv	437
Meliqo'ziyev Mavlonjon Ro'zmatjon o'g'li, Meliqo'ziyev Bektemirjon Ro'zmatjon o'g'li	
Possibilities of Physical Education Means in the Formation of Volitional Qualities in Schoolchildren.....	443
Z. Nazarov	
Bo'lajak pedagoglarning ilmiy-tadqiqotchilik kompetensiyasini shakllantirish ijtimoiy pedagogik zarurat sifatida	447
Abdullayeva Nasiba Abdusolomovna	
Rus tili darslarida kommunikativ yondashuvlar.....	451
Adilova Soliyaxon	
Boshlang'ich ta'limda interfaol metodlardan foydalanish.....	455
Atayeva Baxrinisa Abduvaxidovna	
Talabalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishni boshqarish asosida ta'lim xizmatlarini takomillashtirish	458
Abdullayeva Aziza	
Tabiiy fanlarni o'rganishda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish uchun interfaol usullar va zamonaviy texnologiyalar	461
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ta'lim mazmunini loyihalashga tayyorgarligining pedagogik psixologik xususiyatlari	465
Haydarqulova Mahliyo Zafarovna	

Zamonaviy yondashuv asosida talabalarda ekologik ta'lim-tarbiya berishning samarali yo'llari	469
<i>Sh.S.Shodmonova, Hotamov Tolibjon Narzulloyevich</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilari nutqini o'stirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	472
<i>Imomova Muazzam Rafiqjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning natijalarini baholash.....	476
<i>Ismatova Ozoda Parda qizi</i>	
Bolalar ijtimoiylashuvining psixologik masalalari	482
<i>Jo'lmurodov Oybek Asliddin o'g'li</i>	
Ijodiy qobiliyatlarni shakllantirishda didaktik vositalarning o'rni	485
<i>Karimova Nilufar Raimjonovna</i>	
Nogironligi bo'lgan shaxslar bilan ijtimoiy ish olib borishda muammo va yechimlar.....	488
<i>Komilova Mohiniso Jobir qizi</i>	
Kimyo o'qituvchisi kasbiy kompetentligini aniqlashning ustuvor pedagogik vazifalari	491
<i>Mamajonov Shuhratjon Asqarovich, Odilxo'jazoda Nigoraxon Baxtiyorxo'ja qizi</i>	
Ma'naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	495
<i>Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna</i>	
Abduqodir Shakuriyning yangi usul maktablari va o'qitish metodikasi	499
<i>Muxtorqulova Rushona Zohidjon qizi, Salomova Ra'no Vassiyevna</i>	
Raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri.....	505
<i>Lapasova Zebiniso Xidirovna</i>	
Fransuz tili mashg'ulotlarida madaniyatlararo muloqotga o'rgatishning kommunikativ texnologiyalari	509
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
O'quvchilarni ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini shakllantirish omillari	514
<i>Norbo'tayev Farhod Maxsidin o'g'li</i>	
O'qituvchining kasbiy kompetentligi orqali o'quvchilarda ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirish.....	518
<i>Rajabova Xurshida Hakimovna</i>	
Harbiy xizmatchilarning oilasini harbiy muhitga moslashuvining ijtimoiy-psixologik omillari.....	521
<i>Rejamatova Iroda Ikramshikovna</i>	
Refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish metodik muammo sifatida	526
<i>Raxmonova Iroda Samijonovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablari direktorlarining boshqaruv faoliyatida ijtimoiy muhitni rivojlantirishning amaldagi holati (menejerlik o'quv kurslari misolida)	530
<i>Saidqulov Sodiqjon Botirovich</i>	
Umumta'lim maktab o'quvchilarining ijtimoiy-siyosiy kompetensiyasini shakllantirish: nazariy yondashuv va ilmiy asoslar.....	533
<i>Samatova Iroda Azamjon qizi</i>	
Beyond Accountability: A Growth-Oriented Teacher Appraisal System for Professional Development.....	537
<i>Sardorbek Rislikboyev</i>	
Milliy qadriyatlar – millat ko'zgusi	542
<i>Sulaymonova Tanzila Zoir qizi</i>	
Tarbiya jarayoni mazmuni va mohiyati.....	545
<i>Sultonov Ismoiljon Qodirjon o'g'li</i>	
Nutqni rivojlantirishda interfaol pedagogik texnologiyalardan foydalanish zarurati va shart-sharoitlari.....	548
<i>Tursunova Kamola Ulug'bek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotining milliy imidjini rivojlantirish va boshqarish texnologiyalari	552
<i>Valiyeva Hamida</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni maktab ta'limiga kompleks tayyorlash mazmuni.....	556
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna</i>	
10-12 yoshli stol tennischilarni jismoniy tayyorgarligini yordamchi mashqlar majmuasini qo'llash orqali rivojlantirish.....	559
<i>Yaqubova Zulayxo Alisherovna</i>	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	564
<i>Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova</i>	
Классификация сказок и их характерные черты	568
<i>Мусурманова Азиза Камиловна</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Необходимость развития коммуникативных компетенций у студентов медицинского ВУЗА.....	572
<i>Шукuroва Нодира Тиллаевна, Фуркатова Сабрина Фармоновна</i>	
Oila va maktab hamkorligi asosida o'smir yoshidagi o'quvchilarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish masalalari	576
<i>Evatov Saminjon Sobirovich</i>	
Sport mashg'ulotlarida motivatsiyani shakllantirish: pedagogik strategiyalar va vositalar	579
<i>Rajapov G'olibbek Oripovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	583
<i>Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda konsentratsiya qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik aspektlari.....	586
<i>Israilova Xusnida Adilovna</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari	590
<i>Burxanov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali adabiyot darslarida hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish imkoniyatlari	596
<i>Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi</i>	
Ta'lim jarayonini tashkil etish texnologiyalarini takomillashtirishda steam texnologiyasidan foydalanish....	601
<i>Abdumajitova Sayohat Abduqosimovna</i>	
Pedagogik ta'limni integratsiyalash turlari va didaktik tamoyillari	605
<i>Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
Raqamli o'quv vositalari yordamida bolalar uchun ingliz tilini o'rganish jarayonini samarali tashkil etishda xalq og'zaki ijodiy namunalardan foydalanish.....	608
<i>Boqijonova Nargiza Jumanazar qizi, Rajabboyeva Gulchexra Foziljon qizi</i>	
Mehribonlik uylari bolalarida ijtimoiy xulq-atvorning rivojlanishi.....	611
<i>Dilobar Saidova</i>	
Yoshlar tarbiyasida pedagogik konsepsiyalarning roli va ahamiyati.....	614
<i>Ergashev Oybek Qaxramon o'g'li</i>	
Talabalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishni takomillashtirish.....	617
<i>Ernazarov Alisher Ergashevich, Chinqulova Gulmehra Bahronovna</i>	
Migrant o'quvchilarda pedagogik tolerantlik kompetensiyasini rivojlantirish metodlari.....	621
<i>Eshonjonov Bobir Zafarjonovich</i>	
Oliy ta'limda muhandislik faoliyatini ta'minlash metodologiyasi.....	625
<i>Eshonqulov Sherzod Ummatovich</i>	
A Comparative Linguistic Analysis of English and Uzbek Proverbs and Aphoristic Expressions as Structural, Semantic, and Cultural Dimensions	628
<i>Jumayev Sanjar Jurakulovich</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish	631
<i>Komilov Umidjon Normurod o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar bilan loyiha-tadqiqot ishlarini tashkil etishning mazmuni	635
<i>M. X. Tadjiyeva</i>	
Raqamli axborot muhitini shakllantirish bosqichida informatika fanining ahamiyatini belgilab beruvchi omillar	639
<i>Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Nazarova Madina Abdullayevna, Xolbayeva Gulnora Bakirovna</i>	
Pedagogik konfliktlar: turlari, sabablari va optimal yechimlari	644
<i>Muhammadiyeva Setora Odil qizi</i>	
Subyektga yo'naltirilgan ta'limning pedagogik-psixologik asoslari	647
<i>Nigora Negmatova</i>	
Mantiqiy masalalar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy tafakkurini rivojlantirish	651
<i>Pirimova Mohinur Furqat qizi</i>	
Ona tili darslarida matn tuzilishini o'rgatishning metodik asoslari.....	654
<i>Qurbonnazarova Ziyoda Abdukarim qizi</i>	
O'quvchilarning matematika faniga qiziqishini oshirishda interfaol metodlar va ijodiy yondashuvlarning roli.....	657
<i>Quvvatova Ozoda Gulbek qizi</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	660
Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.	
Professional sportda faol ayollar salomatligining monitoringi va ularni sog'lom turmush tarziga yo'naltirish strategiyalari	663
Raimov Xamid Soatovich	
O'quvchilarni jismoniy tarbiyalashda harakatli o'yinlardan foydalanish	666
Ravshanova Sabina Bahodir qizi	
Art-terapiyaning bola "men"ining rivojlanishidagi ahamiyati	669
Raxmatova Gulobod Tuyboy qizi	
Maktabgacha yosh davr – bolalar ijtimoiylashuvining muhim omili sifatida	672
Sanayeva Surayyo Bobonazarovna, Eshmirzayeva Mohichehra Ikrom qizi	
5E modeli asosida darsni loyihalash: nazariya va amaliyot uyg'unligi	676
Shodiyeva Matluba Jo'rayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti jamoasining psixologik xususiyatlari	681
Shukrullayev Ozod Arzuyevich	
Talabalarda pedagogik e'tiqodni shakllantirishning variativ modeli va uning asosiy komponentlari	684
Sodiqova Dinara Alisher qizi	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	687
Soliyev Umidjon Yulchivoyevich	
Narsalarni sanash, miqdorni belgilash uchun qo'llaniladigan matematik vositalar, matematikaning asosiy tushunchalari	691
To'rayeva Kamola Vosidjon qizi	
O'smirlar xulq-atvoriga ommaviy madaniyatning ta'siri	694
Umarova Navbahor Shokirovna, Babayeva Saida Juman qizi	
Nafas olish mashqlarini jismoniy imkoniyati cheklangan talabalarning adaptiv imkoniyatlariga ta'siri	698
Valiyeva N. Y.	
Syujetli-rolli o'yinlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	702
Xalilova Dilnoza Furqatovna	
Talabalar imtihon oldi qo'rquv va xavotirlarining psixologik omillari	705
Xolmatov Zafar Muxtorjon o'g'li	
Umumiy va noorganik kimyo fanini simmetrik yo'nalishdagi tuzilmaviyligini takomillashganligi	708
Xolmurodova Laziza Erkinovna, Xudoyqulova Intizor G'ayrat qizi	
Umumta'lim maktablarida inson resurslarini rivojlantirishga doir zamonaviy boshqaruvning asosiy tamoyillari	711
Xusanov Xasanjon Xusanxo'ja o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish	716
Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna	
Dirijyor-xormeysterlik bo'yicha kasbiy-kompetentlikni shakllantirishning nazariy asoslari	721
Z. A. Nuraliyeva	
Boshlang'ich maktab o'quvchilarini o'qitishda kompetensiyaga asoslangan yondashuv	724
Zaripova Muslima Qurbonovna	
Xorijiy tajribalar asosida o'quvchilarda kritik fikrlashni rivojlantirishda integrativ yondashuvning ahamiyati	727
Zokirova Ma'suma Qahramonjon qizi	
Norasmiy va informal ta'limni tan olishning konseptual asoslari va rivojlantirish yo'llari	730
Anvar Allabergenov	
Методы совершенствования слуховых навыков через цифровой сторителлинг в начальных школах	735
Раимова Малохатхон	
Biologiya darslari ekologik ta'lim va tarbiyani rivojlantirish omili sifatida	740
Quldosheva Dilso'z Sunnatovna	
Xalqaro futbol musobaqalari statistikasi asosida o'yin strategiyalarini tahlil qilish	743
Davranov E. O.	
Особенности проведения занятий по биологии с применением современных педагогических технологий	748
Койилова Мехринисо	

Boshqaruv kadrlar zaxirasini samarali shakllantirishda gender tenglikni ta'minlashning ijtimoiy-psixologik omillari	755
Abdullajanova Dilnozaxon Sultanbekovna	
Ijtimoiy tarmoqlar va raqamli kommunikatsiyaning zamonaviy o'zbek va ingliz tillariga ta'siri.....	761
Abdullayev Shaxobiddin Abduali o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida stem yondashuvi asosida muhandislik ko'nikmalarini rivojlantirishning dolzarbligi.....	765
Abdullayeva Moxinur O'limasboy qizi	
Proporsiyalar siri.....	769
Arabboyeva Zamiraxon Tadjibayevna	
Zamonaviy ta'limda kreativ yondashuvlar: zamonaviy metodlar va amaliy misollar asosidagi tahlil	773
Askarova Zilolaxon Nurmuxamadovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobxonlik savodxonligini rivojlantirish kompetentsiyasi	777
Eshmurodova Dilobar Nizom qizi	
Havoning nisbiy namligini aniqlash.....	781
Hasanboyeva Diyoraxon, Tojaliyeva Dilyora	
Yevropa mamlakatlarida ta'lim-tarbiya masalalarining olib borilishi tahlili (Italiya va Fransiya maktablari misolida)	784
F. F. Xalilov, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Individual va differensial yondashuvlarning boshlang'ich ta'lim metodikasi bilan integratsiyasi.....	787
Jinayeva Dilrabo Abdusalomovna	
Blokcheyn texnologiyalari va undan foydalanish yo'llari.....	791
Jomonqulova Fazilat Esirgapovna	
Neyropedagogik yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini shakllantirish.....	794
Jumayeva Mahbuba O'ktam qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish texnologiyasi	798
Mirsaidova Maxbuba	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	801
Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li	
Tarbiyalanuvchilarni sensomotorikasining psixologik strukturasi.....	804
Parmonova Laylo Iloxomovna	
Maxsus maktabgacha tarbiya muassasalarida bolalar nutqining ohang, ritm va sur'atini tarbiyalash metodikasi.....	808
Saydaliyeva Xojiya Abduljalil qizi	
Pedagogik faoliyatda shaxslararo munosabatlarning ijtimoiy-psixologik jihatlari	812
Shakarboeva Shaxnoza Abdulakimovna	
Talabalarda hunarmandchilik ko'nikmalari va ijodiy salohiyatini rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari.....	816
Sharipova Go'zal Sodiqovna	
Faxriyorning doston yaratishdagi mahorati va ularning badiiylik xususiyatlari	820
Tangirova Dilbar	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari metodik tayyorgarligini takomillashtirishda elektron ta'lim resurslaridan foydalanish.....	824
Turanova Iroda Egamberdi qizi	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini tashkil etishga o'rgatishning metodik asoslari	827
Turdiqulova Luiza Zayniddinovna	
O'zbekistonda til ta'limida innovatsiyalar: sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar yondashuvi	831
Umarova Iroda Shavkatjon qizi	
Aqli zaif o'quvchilar bilan psixokorreksion ishlarda qo'llaniladigan metodlar.....	835
Usmanova Nilufar Ilhom qizi	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning kreativ o'qish madaniyatini shakllantirishda sun'iy intellektdan foydalanish	840
Xayitova Firuza Abdullayevna	
Oliy o'quv yurtlarida talabalar ijtimoiy kompetentligini rivojlantirishda innovatsion hamkorlik modellari samaradorligi	844
Xaqulov Komil Yusupovich	

Ta'limda raqamli texnologiyaning o'rni.....	847
<i>Zebuniso Nurtayeva Murodali qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni pedagogik faoliyatga tayyorlashning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish .	852
<i>Abduraxmonova Sayyoraxon Shaxobidinovna</i>	
Направленное обучение борцов самостоятельному управлению нагрузкой в тренировке по частоте сокращений сердца	856
<i>Алишер Базарбаевич Ашуралиев</i>	
Педагогические возможности развития креативного мышления студентов педагогических вузов	859
<i>Каримова Барно Эргашевна</i>	
Инклюзивное образование: интеграция теоретических основ и практических методов для формирования эффективной образовательной среды	862
<i>Л. З. Намазбаева</i>	
Влияние славянской мифологии на русскую литературу	866
<i>Хайдаров Рамазон Комилжон угли</i>	
Совершенствование методики преподавания русского языка в нефилологических аспектах	871
<i>Ходжибекова М. А.</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida qurish-yasash faoliyatlarini tashkil etishning ahamiyati.	875
<i>Sultonova Nurxon Anvarovna</i>	
Xorijiy mamlakatlarda maktabgacha ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va tarbiyachi faoliyatining mazmuni.....	878
<i>Nazirova Guzal Malikovna</i>	
Творческий подход к формированию личности будущего воспитателя	881
<i>Халкузиева Дилноза Баходировна</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	884
<i>Karimova Umida Sharopovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda akmeologik yondashuvni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	887
<i>Mirzayev Shavkat Turdibayevich</i>	
Psixolog talabalarda liderlik kompetentligini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	890
<i>Qurbanova Surayyo Tuynazar qizi</i>	
Роль самостоятельного обучения в формировании творчества учащихся	894
<i>Курбанова Бузайнаб Нурмухаммадиевна</i>	
Ingliz tili darslarida yuqori sinf o'quvchilarini madaniyatshunoslik yondashuvi asosida umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash metodikasi	899
<i>Saxoddinova Muhayyo Eshmamat qizi</i>	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida modulli texnologiyalardan foydalanish.....	904
<i>Usmonov Adxam Abduxamidovich</i>	

PSIXOLOG TALABALARDA LIDERLIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Qurbanova Surayyo Tuynazar qizi

Toshkent amaliy fanlar universiteti
Psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarda liderlik kompetentligini shakllantirish va rivojlantirishning psixologik xususiyatlari chuqur o'rganilgan. Asosiy e'tibor liderlik sifatlarini talablik davrida rivojlantiruvchi omillarni aniqlash hamda psixologik jihatdan qo'llab-quvvatlashning ahamiyatini aniqlashga qaratilgan. Shuningdek, maqolada emotsional intellekt, o'zini anglash, ijtimoiy moslashuvchanlik, tashabbuskorlik, qaror qabul qilish qobiliyati kabi psixologik ko'rsatkichlar talabalarning liderlik salohiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omillar sifatida baholangan. Treninglar, rolli o'yinlar, interaktiv metodlar va reflektiv mashg'ulotlarning samaradorligi eksperimental asosda tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Liderlik, kompetentlik, emotsional intellekt, moslashuvchanlik, tashabbuskorlik, kommunikativ qobiliyatlar, ijtimoiy muhit, guruh, jamoa.

Abstract: This article thoroughly examines the psychological features of developing leadership competence among students. The primary focus is on identifying the factors that foster the development of leadership qualities during the student period and highlighting the importance of psychological support. The study identifies key psychological indicators such as emotional intelligence, self-awareness, social adaptability, initiative, and decision-making ability as major factors directly influencing students' leadership potential. Furthermore, the effectiveness of trainings, role-playing games, interactive methods, and reflective exercises is analyzed based on experimental data.

Key words: Leadership, competence, emotional intelligence, adaptability, initiative, communication skills, social environment, group, team.

Аннотация: В данной статье глубоко изучены психологические особенности формирования и развития лидерской компетентности у студентов. Основное внимание уделено выявлению факторов, способствующих развитию лидерских качеств в студенческий период, а также определению значения психологической поддержки. Также в статье определены такие психологические показатели, как эмоциональный интеллект, самосознание, социальная адаптивность, инициативность и способность принимать решения, как основные факторы, непосредственно влияющие на лидерский потенциал студентов. Эффективность тренингов, ролевых игр, интерактивных методов и рефлексивных занятий проанализирована на экспериментальной основе.

Ключевые слова: Лидерство, компетентность, эмоциональный интеллект, адаптивность, инициативность, коммуникативные способности, социальная среда, группа, коллектив.

KIRISH

Zamonaviy jamiyatda inson resurslari asosiy boyliklardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan yoshlarning individual va kasbiy salohiyatini rivojlantirish, ularni faol, tashabbuskor va liderlik fazilatlariga ega shaxslar sifatida shakllantirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Global integratsiya va raqobatbardoshlik sharoitida liderlik kompetentligiga ega bo'lgan kadrlar har bir soha taraqqiyotining negizini tashkil etadi. Shu bois psixologiya fani oldida turgan eng muhim vazifalardan biri – talabalarning shaxsiy salohiyatini ochish, ularning ichki imkoniyatlarini to'g'ri yo'naltirish hamda liderlik kompetentligini samarali rivojlantirishning psixologik mexanizmlarini chuqur o'rganishdan iboratdir.

Liderlik kompetentligini shakllantirish bir nechta muhim tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi. Bular orasida kommunikativ qobiliyatlar, ijtimoiy moslashuvchanlik, emotsional intellekt, tanqidiy fikrlash, qaror qabul qilish qobiliyati va stressga chidamlilik kabi shaxsiy xususiyatlar alohida o'rin tutadi. Aynan shu sifatlar psixologik nuqtai nazardan yetuk shaxs – ya'ni lider shaxsni shakllantirishning asosi bo'lib xizmat qiladi. Psixolog talaba shaxsining rivojlanish bosqichlarini chuqur tahlil qilish orqali ushbu kompetentlikni aniqlash, baholash va rivoj-

lantirish yo'llarini ishlab chiqadi. Shu jarayonda individual yondashuv, shaxsiy psixologik portretni aniqlash va motivatsion omillarni tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Talabalar orasida liderlik kompetentligini rivojlantirish nafaqat individual muvaffaqiyatga, balki jamoaviy faoliyat samaradorligiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bu esa, o'z navbatida, oliy ta'lim muassasalarida sog'lom psixologik muhitni shakllantirish, samarali ijtimoiy aloqalarni yo'lga qo'yish va talabalar ongida mas'uliyat hissini kuchaytirishda muhim omil hisoblanadi. Psixologlarning bu boradagi vazifasi – liderlik kompetentligining rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi omillarni aniqlash, ularni bartaraf etish strategiyalarini ishlab chiqish hamda o'quv muhitida qo'llab-quvvatlovchi psixologik sharoitlarni yaratishga qaratilgan faoliyatni amalga oshirishdan iboratdir.

Bugungi kunda psixologlar tomonidan talabalar liderligining rivojlanish bosqichlarini o'rganishda zamonaviy psixodiagnostik metodlar, trening dasturlari va individual maslahat berish texnikalaridan foydalanilmoqda. Ayniqsa, tajriba asosida shakllangan interaktiv metodlar – simulyatsiya, rolli o'yinlar va ko'p darajali refleksiya orqali liderlik fazilatlarini rivojlantirish ijobiy natijalar bermoqda. Shu bois ushbu mavzuni chuqur o'rganish orqali nafaqat psixologik amaliyotni boyitish, balki ta'lim jarayonida talabalar ongida mustaqil fikrlash, boshqalarni ilhomlantirish va ijtimoiy mas'uliyatni his qilish kabi muhim ko'nikmalarni shakllantirish imkoniyati yaratiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Liderlik kompetentligini psixologik jihatdan o'rganishda shaxsning emotsional, ijtimoiy va kognitiv rivojlanish darajasi muhim omil hisoblanadi. Xorijiy psixolog olimi D. Goleman o'zining emotsional intellekt nazariyasida liderlik faqat buyruq berishga emas, balki boshqalarni anglash, his qilish va ilhomlantirish qobiliyatiga asoslanishini ta'kidlaydi. Uning fikricha, samarali liderlik – o'zini va boshqalarni boshqarishga asoslangan shaxsiy resursdir.

O'zbek psixologiyasida esa professor M. Davletshin liderlik kompetentligini shaxsning psixologik barqarorligi, ijtimoiy moslashuvchanligi va mustaqil fikrlash qobiliyati bilan bog'laydi. U talabalarda liderlik sifatleri bolalik davridan shakllanishi, ammo aynan talabalik yillari davomida faol rivojlanishini ilmiy tajribalar orqali asoslab bergan.

Talabalik yoshi – psixologik rivojlanishning eng faol bosqichlaridan biri bo'lib, aynan shu davr liderlik salohiyatining shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Rossiyalik olim A. A. Rean fikricha, yoshlarning ijtimoiy faolligi, motivatsiyasi va kommunikativ ko'nikmalari liderlik kompetentligining poydevorini tashkil etadi. Uning izlanishlarida talabalar o'zaro hamkorlikka kirishish darajasi, bahs-munozaralardagi ishtiroki ularning liderlik qobiliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatishi ko'rsatilgan.

O'zbekistonlik olim G. S. Sultonovning tadqiqotlarida talabalarda liderlik fazilatlarini rivojlantirishda o'qituvchi va psixologlarning roli, shuningdek, ijtimoiy-psixologik muhitning ta'siri alohida ahamiyat kasb etishi ilmiy asosda isbotlangan.

Liderlik kompetentligini rivojlantirishda emotsional intellekt (EI) va qaror qabul qilish ko'nikmalari asosiy psixologik komponentlar sifatida qaraladi. G'arb psixologlari P. Salovey va D. Mayer emotsional intellektni – hissiyotlarni idrok etish, tushunish va boshqarish qobiliyati sifatida tavsiflab, bu jihat lider shaxsiyatining asosi ekanini isbotlagan.

O'zbek psixologi R. A. Xolmatov esa qaror qabul qilish qobiliyatini shaxsning ichki irodasi, analitik fikrlashi va mustaqil harakat qilish salohiyati bilan bog'laydi. Unga ko'ra, ijtimoiy faol muhitda tahsil olayotgan talaba o'z fikrini ochiq bildirishi, javobgarlikni o'z zimmasiga olishga tayyor bo'lishi orqali liderlik kompetentligini mustahkamlashi mumkin.

Liderlikning yana bir muhim psixologik jihati – bu ijtimoiy identifikatsiya jarayonidir. Britaniyalik psixologlar H. Tajfel va J. Turnerning "ijtimoiy identifikatsiya nazariyasi"ga ko'ra, shaxs o'zini jamoa a'zosi sifatida his etganida, u lider sifatida shakllanishi va guruh ichida ijtimoiy boshqaruvni amalga oshirishi mumkin bo'ladi. O'zbek psixologi S. A. Abdullayeva bu jarayonni milliy kontekstda o'rgangan va guruh ichida psixologik moslashuv, empatiya hamda o'zaro ishonchni oshirish orqali talabalarni liderlik kompetentligiga yo'naltirish mumkinligini aniqlagan. U talabalarda jamoaviy ishlarda ishtirok etish orqali liderlik sifatlarini bosqichma-bosqich shakllantirish mumkinligini eksperimental asosda isbotlagan.

Talabalar orasida liderlik fazilatlarining shakllanishida ichki motivatsiya va o'z-o'zini anglash darajasi yetakchi o'rin tutadi. Amerikalik psixologlar E. Dechi va R. Ryan tomonidan ishlab chiqilgan "o'z-o'zini belgilash nazariyasi"da liderlikning asosi – bu shaxsiy tanlov, ichki motiv va tashabbuskorlik ekanligi ta'kidlanadi. O'zbek psixologi D. T. Yo'ldosheva esa o'zini anglashni shaxsiy o'sishning psixologik poydevori deb hisoblaydi. Uning fikricha, talaba o'zining ijtimoiy rolini, kuchli va zaif tomonlarini anglab yetganida, bu bilimlar uning liderlik kompetentligini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bunday yondashuv psixologik treninglar orqali samarali tarzda qo'llanishi mumkin.

Liderlik kompetentligini rivojlantirishda amaliy psixologik metodlar, ayniqsa treninglar, samarali natijalar beradi. Xalqaro miqyosda R. Laserenza va uning hamkorlari tomonidan olib borilgan meta-tahlillarga ko'ra, interaktiv mashg'ulotlar, rolda ijro etish, hamda konfliktni boshqarish bo'yicha simulyatsiyalar talabalarda liderlik kompetentligini kuchaytiradi. O'zbek psixolog olimasi M. O. Juraevaning "Shaxsiy rivojlanish va liderlik" nomli trening dasturi esa O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida joriy etilgan bo'lib, talabalar orasida mustaqil fikrlash, o'zaro muloqotda ochiqlik va boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu kabi metodik yondashuvlar psixologik jihatdan yetuk, ijtimoiy mas'uliyatli liderlar shakllanishiga asos bo'la oladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar so'rovnoma, psixodiagnostik testlar (Bar-On EQ testi, sotsiometriya) va kuzatuv asosida to'plandi. Olingan ma'lumotlar kontent tahlil, foizli taqqoslash va guruhlararo solishtirma usulda qayta ishlanib, liderlik kompetentligiga ta'sir etuvchi psixologik omillar aniqlab chiqildi.

TAHLILLAR VA NATIJALAR

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, talabalarda liderlik kompetentligini rivojlantirish shaxsning emotsional holati, o'zini anglash darajasi va ijtimoiy muhit bilan o'zaro aloqasi orqali shakllanadi. Psixologik jihatdan olib qaralganda, liderlik nafaqat tug'ma qobiliyatlar, balki atrof-muhit, tarbiya, shaxsiy tajriba va ijtimoiy rollar orqali rivojlanadigan murakkab psixik tizimdir. Shu o'rinda, o'z-o'zini baholash, ichki motivatsiya, stressga chidamlilik, tanqidiy fikrlash va empatiya kabi omillar alohida ahamiyat kasb etadi. Amaliy kuzatuvlar va eksperimentlar natijasida aniqlanishicha, ushbu xususiyatlarga ega talabalar jamoaviy ishda yetakchi sifatida ajralib turadi, mas'uliyatli vazifalarni bajarishga intiladi va tengdoshlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa liderlik kompetentligining psixologik asoslarda shakllanishini yaqqol namoyon etadi.

Psixologik tadqiqotlar va tajribalarga tayanilsa, treninglar hamda interaktiv metodlar orqali talabalarda liderlik kompetentligini rivojlantirish sezilarli natijalar beradi. Jumladan, rolda ijro etish, muammoli vaziyatlarni hal qilish, qaror qabul qilish bo'yicha mashg'ulotlar va emotsional o'zini tahlil qilish mashqlari orqali talabalar o'zlarining ichki kuchlarini anglaydi hamda boshqalar bilan muloqotda yetakchilik pozitsiyasini egallashga intiladi. Bu metodik yondashuvlar nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham shakllantiradi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, doimiy psixologik treninglarda qatnashgan talabalar shaxsiy samaradorligini oshiradi, ijtimoiy faolligi kuchayadi va ijobiy liderlik fazilatlarini namoyon etadi. Bunday treninglar davomida kuzatilgan o'zgarishlar – liderlik kompetentligining individual psixologik omillar orqali shakllanishini tasdiqlaydi.

Ilmiy-amaliy tadqiqotlar asosida olingan natijalarga ko'ra, psixologik yondashuvlar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar talabalarning liderlik kompetentligini sezilarli darajada oshiradi. Tadqiqotlar davomida qatnashchilarning 82 % ida ijtimoiy faollik, tashabbuskorlik va mas'uliyatlilik ko'rsatkichlarining oshgani kuzatilgan. Shuningdek, guruh ichida liderlik pozitsiyasini egallashga intilish, boshqalarni boshqarish va motivatsiyalash ko'nikmalarining rivojlangani aniqlandi. Ushbu natijalar psixologik metodlarning samaradorligi va liderlik kompetentligining ongli ravishda rivojlantirilishi mumkinligini isbotlaydi. Umuman olganda, psixologlar rahbarligida olib borilgan yondashuvlar orqali talabalarda o'ziga bo'lgan ishonch, maqsad sari yo'naltirilganlik va jamoaviy muvofiqashtirish qobiliyatlari shakllanib, ularning kelajakdagi kasbiy lider bo'lish salohiyati kuchaygan (1-jadval).

1-jadval: Liderlik kompetentligini baholash bo'yicha psixologik tadqiqotlar natijalari

№	Tadqiqot yo'nalishi	Psixologik ko'rsatkichlar	Tadqiqot metodlari	Tajriba subyektlari	Olingan natijalar
1	Emotsional intellekt va liderlik	Hissiy o'zini anglash, boshqalarni tushunish, empatiya	Bar-On EQ testi, so'rovnoma, kuzatuv	3-bosqich pedagogika talabalari (n=50)	68% talabada empatiya va o'zini boshqarish ko'rsatkichlari o'rtacha darajada; liderlik xulq-atvoriga ta'siri ijobiy
2	Qaror qabul qilish ko'nikmalari	Tanqidiy fikrlash, muammoli vaziyatda yo'l tanlash	Yaqin vaziyatlar testi, guruhli muhokama	2-bosqich psixologiya talabalari (n=40)	75% talabada tanqidiy fikrlash qobiliyati yuqori; lider sifatida ishonchli qarorlar qabul qila oladi
3	Ijtimoiy moslashuvchanlik va tashabbus	Muloqotga kirishuvchanlik, tashabbuskorlik, guruhga moslashuv	Sotsiometriya, tashabbus testi, intervyu	1-bosqich ijtimoiy fanlar talabalari (n=45)	62% talaba jamoada erkin harakatlanadi, tashabbus ko'rsatadi; liderlikka nisbatan ijobiy potentsial

4	O'z-o'zini anglash va baholash	O'zining kuchli/zaif tomonlarini aniqlash, o'zini qadrlash	"Men kimman?" testi, refleksiya yozuvi	4-bosqich psixologiya va pedagogika yo'nalishi (n=35)	80% talaba o'z qobiliyatini real baholay oladi, bu liderlikda samarali bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi
5	Psixologik treninglarning samaradorligi	Yetakchilik qobiliyatining rivojlanish dinamikasi	Treninglar (rol o'ynash, muammoli vaziyatlar), oldi-so'nggi test	Aralash guruhlar (n=60)	Treninglardan so'ng 78% talabada liderlik faoliyatida ishtirok qilish faollashdi, o'ziga ishonch ortdi

Ushbu pedagogik-psixologik tadqiqot jadvalidan ko'rinib turibdiki, talabalarda liderlik kompetentligini shakllantirish psixologik jihatdan ko'p qirrali va murakkab jarayon hisoblanadi. Tadqiqotlarda ayniqsa emotsional intellekt, qaror qabul qilish, tashabbuskorlik, o'zini anglash va ijtimoiy moslashuv kabi ko'rsatkichlar liderlik kompetentligini aniqlovchi asosiy omillar sifatida belgilangan. Treninglar va interaktiv metodlar yordamida bu ko'nikmalarni rivojlantirish orqali talabalar orasida yetakchilik salohiyati sezilarli darajada ortadi. Bu esa ularning kelgusida ijtimoiy faol va boshqaruvga layoqatli mutaxassislar sifatida shakllanishiga zamin yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Liderlik kompetentligini shakllantirish – bu nafaqat ijtimoiy yoki boshqaruvchilik vazifalarini bajarishga tayyorlash, balki shaxsning psixologik imkoniyatlari, hissiy barqarorligi, o'ziga bo'lgan ishonchi, tashabbuskorligi, qaror qabul qilish qobiliyati va kommunikativ salohiyatini har tomonlama rivojlantirishni talab qiluvchi kompleks jarayondir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, aynan talabalik davri bu sifatlarning faol shakllanish bosqichi hisoblanadi. Chunki aynan shu davrda shaxsiy identifikatsiya, ijtimoiy rol egallash va kasbiy yo'nalishni belgilash jarayonlari kechadi. Psixologik nuqtai nazardan, liderlik kompetentligini rivojlantirishda shaxsning emotsional intellekti, o'z-o'zini anglash darajasi va tashqi muhit bilan o'zaro aloqasi asosiy omillar sifatida namoyon bo'ladi.

Psixologik treninglar, rolda o'ynash mashg'ulotlari, muammoli vaziyatlarni hal qilish kabi metodik yondashuvlar talabalarda liderlik kompetentligini rivojlantirishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Ushbu metodlar orqali talabalar o'zlarini ijtimoiy vaziyatlarda sinab ko'rish, liderlik pozitsiyasini egallash, guruh ichida boshqarlarga ta'sir o'tkazish va mas'uliyatni bo'yniga olish kabi ko'nikmalarni faol rivojlantiradi. Bunday amaliy faoliyatlar psixologik jihatdan talabalarning o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi, ijtimoiy faolligini oshiradi hamda ularda samarali yetakchilik uchun zarur bo'lgan psixik tayyorgarlikni shakllantiradi. Psixologlar tomonidan olib borilgan kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, doimiy ravishda interaktiv metodlarda ishtirok etgan talabalar o'zlarining liderlik fazilatlarini yuqori darajada namoyon etgan.

Liderlik kompetentligini shakllantirish jarayoni faqat individual xususiyatlarigagina emas, balki muhit va psixologik qo'llab-quvvatlash tizimiga ham bevosita bog'liqdir. O'quv yurtlaridagi ijtimoiy-psixologik muhit, murabbiylar va psixologlarning yordamchi roli, shuningdek, tengdoshlar bilan bo'ladigan muloqot sifati – bularning barchasi talabaning lider sifatida shakllanish jarayoniga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu bois talabalarda liderlik kompetentligini rivojlantirish uchun ularning shaxsiy psixologik salohiyatini hisobga olgan holda maxsus treninglar, motivatsion dasturlar, murabbiylik tizimi va psixologik maslahat xizmati keng joriy etilishi lozim. Bunday tizimli yondashuv orqali jamiyatda yetuk, ijtimoiy javobgar va barqaror fikrlovchi liderlarni shakllantirish mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdullaeva B. S. "Bo'lajak o'qituvchilar o'quv-ilmiy faoliyati motivatsiyasining psixofiziologik determinantlari" mavzusidagi psixologiya fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi. – Buxoro, 2022. – 104 b.
2. Davletshin M. G. Tanlangan ilmiy ishlar to'plami. – Toshkent: TDPU, 2008. – 81 b.
3. Derkach A. A., Zazykin V. G. Akmeologiya upravleniya. – Qozon: Innovatsion texnologiyalar markazi, 2008. – 241 s.
4. Mayer J. D., Caruso D. R., Salovey P. Emotional intelligence meets traditional standards for an intelligence. *Intelligence*, 27(4), 2000. – P. 267–298.
5. Madaliyeva Z. B., Kassen G. A., Zhubanazarova N. S., Baimoldina L. O. Theoretical overview of the experience of the countries of the world on the use of the polygraph in psychophysiological research // *Bulletin of L. N. Gumilyov Eurasian National University. Pedagogy. Psychology. Sociology Series.* – 2021. – №4 (137). – P. 378–392.
6. Govard Gardner. *Struktura razuma: teoriya mnojestvennogo intellekta.* – M.: "Vilyams", 2007. – 512 s.
7. Karimova V. M. *Salomatlik psixologiyasi.* – T.: Yangi asr avlodi, 2005. – 72 b.
8. Kaneman D., Slovik P., Tverskiy A. *Qaror qabul qilishda noaniqlik: Qoidalar va xurofotlar.* – Xarkov: Gumanitar markaz, 2005. – 632 s.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.